

RAQAMLI ETIKA VA MEDIA-SAVODXONLIK ASOSIDA MAKTAB O'QITUVCHILARIDA TOLERANT MULOQOT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI.

Kurbanova Shoira Abdurakhimovna, Termiz davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya

KIRISH: maqolada raqamli ta'lim muhiti sharoitida maktab o'qituvchilarida tolerant muloqot madaniyatini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari ilmiy-nazariy va metodik jihatdan tahlil qilinadi. Raqamli etika, media-savodxonlik, pedagogik kommunikatsiya va tolerantlik kompetensiyasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik maktab ta'limining zamonaviy ehtiyojlari nuqtai nazaridan asoslab beriladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — raqamli etika va media-savodxonlik imkoniyatlari asosida maktab o'qituvchilarida tolerant muloqot madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash, ularning mazmuniy tarkibi, metodik mexanizmlari va amaliy samaradorlik omillarini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ilmiy-pedagogik adabiyotlarni nazariy tahlil qilish, qiyosiy-pedagogik umumlashtirish, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik kuzatuv, raqamli ta'lim vositalarining kommunikativ imkoniyatlarini tahlil qilish hamda tolerant muloqotga oid metodik vaziyatlarni modellashtirish usullaridan foydalanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamli etika o'qituvchining onlayn va oflayn pedagogik xatti-harakatlarida mas'uliyat, hurmat, axborot xavfsizligi va kommunikativ me'yorlarga rioya qilishni ta'minlaydi. Media-savodxonlik esa axborotni tanqidiy tahlil qilish, manipulyativ kontentni farqlash, dalillarga asoslangan fikr yuritish hamda turli qarashlarga nisbatan madaniy munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi.

XULOSA: raqamli etika va media-savodxonlik asosida tashkil etilgan pedagogik jarayon maktab o'qituvchilarida tolerant muloqot madaniyatini rivojlantirishning muhim didaktik, axloqiy va kommunikativ omili hisoblanadi. Ushbu jarayonning samaradorligi o'qituvchining raqamli kompetensiyasi, kasbiy refleksiyasi, axborot madaniyati va pedagogik muloqot strategiyalarini ongli qo'llash darajasi bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: raqamli etika, media-savodxonlik, tolerant muloqot, maktab o'qituvchisi, pedagogik kommunikatsiya, raqamli ta'lim muhiti, axborot madaniyati, kasbiy kompetensiya.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОГО ОБЩЕНИЯ У ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОЙ ЭТИКИ И МЕДИАГРАМОТНОСТИ.

Курбанова Шоира Абдурахимовна, независимый исследователь Термезского государственного педагогического института

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются педагогические условия развития культуры толерантного общения у школьных учителей в условиях цифровой образовательной среды.

Обосновывается взаимосвязь цифровой этики, медиаграмотности, педагогической коммуникации и компетенции толерантности в контексте современных требований школьного образования.

ЦЕЛЬ: цель исследования заключается в выявлении и научно-методическом обосновании педагогических условий, способствующих развитию культуры толерантного общения у школьных учителей на основе цифровой этики и медиаграмотности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялись методы теоретического анализа научно-педагогической литературы, сравнительно-педагогического обобщения, компетентностного подхода, педагогического наблюдения, анализа коммуникативных возможностей цифровых образовательных средств и моделирования педагогических ситуаций, связанных с толерантным общением.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что цифровая этика обеспечивает ответственное, уважительное и безопасное поведение учителя в онлайн- и офлайн-коммуникации. Медиаграмотность способствует критическому анализу информации, распознаванию манипулятивного контента, аргументированному выражению мнения и формированию культурного отношения к различным позициям участников образовательного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: педагогический процесс, организованный на основе цифровой этики и медиаграмотности, является важным дидактическим, нравственным и коммуникативным фактором развития культуры толерантного общения у школьных учителей. Его эффективность определяется уровнем цифровой компетентности, профессиональной рефлексии, информационной культуры и осознанного применения стратегий педагогической коммуникации.

Ключевые слова: цифровая этика, медиаграмотность, толерантное общение, школьный учитель, педагогическая коммуникация, цифровая образовательная среда, информационная культура, профессиональная компетентность.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR DEVELOPING A CULTURE OF TOLERANT COMMUNICATION AMONG SCHOOL TEACHERS BASED ON DIGITAL ETHICS AND MEDIA LITERACY.

Kurbanova Shoira Abdurakhimovna, independent researcher at Termiz State Pedagogical Institute

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the pedagogical conditions for developing a culture of tolerant communication among school teachers in the digital educational environment. The interrelation between digital ethics, media literacy, pedagogical communication and tolerance competence is substantiated in terms of modern school education requirements.

AIM: the purpose of the study is to identify and substantiate the pedagogical conditions that contribute to the development of a culture of tolerant communication among school teachers on the basis of digital ethics and media literacy.

MATERIALS AND METHODS: the study used theoretical analysis of scientific and pedagogical literature, comparative pedagogical generalization, the competence-based approach, pedagogical observation, analysis of the communicative potential of digital educational tools, and modeling of pedagogical situations related to tolerant communication.

RESULTS AND DISCUSSION: the findings show that digital ethics ensures responsible, respectful and safe behavior of teachers in online and offline communication. Media literacy contributes to critical information analysis, recognition of manipulative content, evidence-based expression of opinions, and the development of a culturally appropriate attitude toward diverse views in the educational process.

CONCLUSION: a pedagogical process organized on the basis of digital ethics and media literacy serves as an important didactic, moral and communicative factor in developing a culture of tolerant communication among school teachers. Its effectiveness depends on the level of teachers' digital competence, professional reflection, information culture and conscious use of pedagogical communication strategies.

Keywords: digital ethics, media literacy, tolerant communication, school teacher, pedagogical communication, digital educational environment, information culture, professional competence.

Raqamli transformatsiya ta'lim jarayonining mazmuni, kommunikativ maydoni va kasbiy faoliyat me'yorlarini sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Maktab o'qituvchisi endilikda faqat bilim beruvchi subyekt emas, balki raqamli muhitda axborotni tanlash, tahlil qilish, baholash, o'quvchilar bilan mas'uliyatli muloqot olib borish va turli ijtimoiy-madaniy qarashlarga hurmat bilan yondashish madaniyatini shakllantiruvchi yetakchi pedagogik shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Ta'lim jarayonining elektron resurslar, masofaviy platformalar, onlayn muloqot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'lanishi o'qituvchidan yangi kommunikativ sifatlarni talab etadi. Bunday sharoitda tolerant muloqot madaniyati kasbiy kompetensiyaning yordamchi elementi emas, balki pedagogik faoliyatning axloqiy, metodik va ijtimoiy barqarorligini ta'minlovchi zarur komponentga aylanadi.

Tolerant muloqot madaniyati o'qituvchining o'quvchi, ota-ona, hamkasb va ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan munosabatlarida hurmat, sabr, adolat, empatiya, dalillilik, ijtimoiy sezgirlik va muloqot me'yorlariga rioya qilish qobiliyatida namoyon bo'ladi. An'anaviy pedagogik muloqotda ushbu sifatlar asosan sinfdagi bevosita munosabatlar orqali shakllangan bo'lsa, bugungi kunda ular elektron kundalik, guruhli chat, videodars, raqamli topshiriq, onlayn baholash va masofaviy maslahat jarayonlarida ham yuzaga chiqmoqda. Shu bois tolerantlikni faqat shaxsiy fazilat yoki umumiy tarbiyaviy tushuncha sifatida emas, balki raqamli-kommunikativ kompetensiya bilan integratsiyalashgan kasbiy-pedagogik sifat sifatida talqin qilish zarur.

Raqamli etika o'qituvchi faoliyatida axborotdan foydalanish, mualliflik huquqiga rioya qilish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, o'quvchi sha'ni va qadr-qimmatini saqlash, baholash jarayonida xolislikka amal qilish, elektron muloqotda hurmatli leksik vositalardan foydalanish kabi me'yorlarni qamrab oladi. Raqamli muhitda aytilgan fikr, yuborilgan izoh, baholashga doir bildirilgan munosabat yoki umumiy guruhdagi tanqidiy mulohaza bevosita sinfdagi og'zaki muloqotga qaraganda kengroq ta'sir maydoniga ega bo'ladi. Shu sababli o'qituvchining har bir raqamli xatti-harakati pedagogik, axloqiy va psixologik oqibatga ega. Raqamli etika aynan shu jihatdan tolerant muloqot madaniyatining normativ va aksiologik asosini tashkil etadi.

Media-savodxonlik esa o'qituvchining axborot oqimida tanqidiy fikrlashi, ishonchli manbani ajrata olishi, feyk, stereotip, manipulyatsiya, agressiv kontent va kamsituvchi nutq elementlarini farqlashi bilan bog'liq. O'qituvchi media-savodxon bo'lmasa, raqamli makondagi salbiy kommunikativ xatti-harakatlarni pedagogik jihatdan to'g'ri baholay olmaydi. Masalan, sinf guruhida tarqalgan noaniq xabar, o'quvchini kamsituvchi izoh, diniy, milliy, jinsiy yoki ijtimoiy farqlarni bo'rttirib ko'rsatuvchi kontent, emotsional bosimga asoslangan axborot ta'lim muhitida ziddiyat keltirib chiqarishi mumkin. Media-savodxon o'qituvchi bunday vaziyatni faqat intizomiy masala sifatida emas, balki o'quvchilarda axborot madaniyati, tanqidiy fikrlash va tolerant munosabatni shakllantirish imkoniyati sifatida ko'radi.

Pedagogik jarayonda tolerant muloqot madaniyatini rivojlantirish uchun bir necha shart-sharoitlarning uyg'unligi talab etiladi. Avvalo, o'qituvchining kasbiy ongida raqamli muhitdagi muloqot ham real pedagogik munosabatning tarkibiy qismi ekani mustahkamlanishi lozim. Media-savodxonlik texnik ko'nikma sifatida emas, axborotni axloqiy, ijtimoiy va tarbiyaviy mezonlar asosida baholash madaniyati sifatida o'rgatilishi kerak. Maktabda raqamli kommunikatsiya qoidalari aniq belgilangan, o'qituvchi, o'quvchi va ota-onalar uchun tushunarli bo'lgan pedagogik muhit yaratilishi zarur. O'qituvchilarning kasbiy rivojlanish dasturlariga raqamli etika, media-savodxonlik va tolerant muloqot texnologiyalarini birgalikda o'rgatadigan amaliy mashg'ulotlar kiritilishi maqsadga muvofiq.

Metodologiya

1. Raqamli etikani tolerant muloqot madaniyatining aksiologik asosi sifatida talqin qilish

Tadqiqotning metodologik asosini kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan, aksiologik va kommunikativ yondashuvlar tashkil etadi. Kompetensiyaviy yondashuv tolerant muloqot madaniyatini bilim, ko'nikma, qadriyat, shaxsiy pozitsiya va amaliy xatti-harakatlar birligi sifatida o'rganishga imkon beradi. Bunda o'qituvchining raqamli etika bo'yicha bilimga ega bo'lishi yetarli emas; u ushbu bilimni real pedagogik vaziyatda qo'llashi, ziddiyatli muloqotda madaniy pozitsiyani saqlashi, o'quvchi shaxsiga nisbatan hurmatni raqamli vositalar orqali ham namoyon eta olishi kerak.

Aksiologik yondashuv tolerant muloqotning qadriy asoslarini ochib beradi. Raqamli muhitda o'qituvchi shaxsiy fikr, ta'limiy topshiriq, baholash natijasi yoki tarbiyaviy ogohlantirishni ifodalashda adolat, hurmat, inson qadr-qimmatini, xolislik va javobgarlik tamoyillariga tayangan holda harakat qilishi lozim. Bunday yondashuvda raqamli etika tashqi nazorat vositasi emas, balki o'qituvchining kasbiy o'zini-o'zi boshqarish madaniyatiga aylanadi. O'qituvchi onlayn muloqotda o'quvchining

hissiy holati, yoshi, ijtimoiy tajribasi va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda fikr bildirsa, raqamli pedagogik kommunikatsiya tarbiyaviy xususiyat kasb etadi.

Raqamli etikaning tolerant muloqot bilan bog'liq komponentlari kommunikativ hurmat, axborot xavfsizligi, shaxsiy chegaralarni tan olish, baholashdagi xolislik, tanqid madaniyati va elektron yozishmalarda mas'uliyatli pozitsiyani saqlashdan iborat. O'qituvchi ushbu komponentlarni kundalik faoliyatda qo'llaganida, raqamli ta'lim muhiti ziddiyatlarni kuchaytiruvchi maydon emas, balki madaniy hamkorlikni shakllantiruvchi pedagogik makonga aylanadi.

2. Media-savodxonlik orqali axborotga tanqidiy va madaniy munosabatni shakllantirish

Media-savodxonlik tolerant muloqot madaniyatini rivojlantirishda ikki tomonlama vazifani bajaradi. Bir tomondan, u o'qituvchini axborot manbalarini tekshirish, mazmunni dalillar asosida baholash, manipulyativ xabarlarini aniqlash va raqamli kontentning tarbiyaviy ta'sirini anglashga o'rgatadi. Ikkinchi tomondan, media-savodxonlik o'quvchilar bilan ishlashda turli qarashlar, madaniy tafovutlar, ijtimoiy pozitsiyalar va bahsli mavzular bo'yicha muloqotni madaniy tashkil etish imkonini beradi. Shu ma'noda u tolerantlikni amaliy pedagogik kommunikatsiya darajasiga olib chiqadi.

Maktab o'qituvchisining media-savodxonligi axborotni qabul qilishdan ko'ra kengroq mazmunga ega. U axborotning kelib chiqishi, mualliflik pozitsiyasi, maqsadli auditoriyasi, emotsional ta'sir mexanizmi, yashirin stereotiplari va ijtimoiy oqibatlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. O'qituvchi ijtimoiy tarmoqlardagi bahsli fikrni, videolavhadagi biryoqlama talqinni yoki chatdagi ziddiyatli xabarni pedagogik vaziyat sifatida baholay olsa, o'quvchilarda fikrlar xilma-xilligiga nisbatan hurmatli munosabat shakllanadi.

Media-savodxonlik asosidagi mashg'ulotlar tolerant muloqotni rivojlantirishda samarali metodik vosita bo'lishi mumkin. Bunda o'qituvchilar uchun keys-stadi, raqamli vaziyat tahlili, onlayn muloqot etiketi bo'yicha trening, feyk axborotni aniqlash mashqlari, konfliktli xabarni neytral va tarbiyaviy shaklda qayta ifodalash topshiriqlari, guruhli muhokamalar va reflektiv kundaliklar qo'llanadi. Ushbu metodlar o'qituvchini tayyor qoidalarni yodlashga emas, balki murakkab kommunikativ vaziyatda ongli qaror qabul qilishga yo'naltiradi.

3. Pedagogik shart-sharoitlarning mazmuni va amaliy tashkil etilishi

Tolerant muloqot madaniyatini rivojlantirishning birinchi sharti — maktabda raqamli kommunikatsiya madaniyatini tartibga soluvchi umumiy pedagogik me'yorlarning mavjudligidir. Bunday me'yorlar elektron yozishmalar uslubi, o'quvchilar bilan onlayn aloqa vaqti, baholash natijalarini e'lon qilish tartibi, ota-onalar bilan guruhli muloqot chegaralari, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va konfliktli holatda murojaat qilish algoritmini qamrab olishi zarur. Me'yorlar faqat taqiqlovchi xususiyatda bo'lmasdan, pedagogik muloqotni madaniy, xavfsiz va samarali tashkil etishga xizmat qilishi kerak.

Ikkinchi shart — o'qituvchilarning raqamli va kommunikativ kompetensiyalarini integrativ rivojlantirishdir. Raqamli vositani texnik jihatdan bilish tolerant muloqotni kafolatlamaydi. O'qituvchi platformadan foydalanish bilan birga, unda qanday nutq uslubini tanlash, o'quvchi javobiga qanday munosabat bildirish, tanqidni qanday ifodalash, ota-ona bilan ziddiyatli vaziyatda qanday yozishma olib borish kabi masalalarda ham tayyorgarlikka ega bo'lishi lozim. Bu esa kasbiy rivojlanish

jarayonida pedagogik-psixologik treninglar, metodik seminarlar va vaziyatli tahlil mashg'ulotlarini kuchaytirishni talab qiladi.

Uchinchi shart — refleksiv muhitni yaratishdir. Tolerant muloqot ko'nikmasi bir martalik ma'ruza yoki nazariy tushuntirish bilan shakllanmaydi. O'qituvchi o'z nutqi, baholash uslubi, elektron yozishmalardagi ohangi, o'quvchi fikriga bergan munosabati va ziddiyatli vaziyatlardagi qarorlarini tahlil qilish imkoniga ega bo'lishi kerak. Refleksiya jarayonida pedagog o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi, muloqot strategiyasini qayta ko'rib chiqadi hamda kasbiy xatti-harakatlarini axloqiy mezonlar bilan muvofiqlashtiradi.

To'rtinchi shart — metodik ta'minotning amaliy yo'naltirilganligidir. Maktab o'qituvchilariga mo'ljallangan metodik materiallar faqat nazariy tavsiflardan iborat bo'lsa, ularning amaliy samarasi cheklangan bo'ladi. Shuning uchun tolerant muloqotni rivojlantirishga qaratilgan qo'llanmalarda real pedagogik vaziyatlar, raqamli konflikt namunalarini tahlil qilish, elektron xabarlarni etik jihatdan tahrirlash, ota-onalar bilan muloqot ssenariylari, bahsli media kontentni tahlil qilish algoritmlari va o'z-o'zini baholash mezonlari berilishi lozim.

4. Tolerant muloqot madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan metodik mashg'ulotlar tizimi

Raqamli etika va media-savodxonlikka asoslangan metodik mashg'ulotlar tizimi o'qituvchilarning nazariy bilimni amaliy vaziyatlarda sinashga yo'naltirilishi lozim. Bunday mashg'ulotlarda raqamli muloqotdagi real konfliktlar, ota-onalar bilan elektron yozishmalarda yuzaga keladigan keskin holatlar, o'quvchilar guruhida tarqaladigan bahsli xabarlar, onlayn darsdagi noqulay kommunikativ vaziyatlar va baholash natijalariga bildiriladigan e'tirozlar modellashtiriladi. Mashg'ulot jarayonida o'qituvchi vaziyatni faqat tashkiliy jihatdan emas, balki axloqiy, psixologik, madaniy va tarbiyaviy mezonlar asosida baholashga o'rganadi.

Metodik mashg'ulotlarning asosiy vositalaridan biri kommunikativ keyslar hisoblanadi. Keysda muayyan raqamli vaziyat beriladi: masalan, o'quvchi umumiy guruhda boshqa o'quvchini mazax qilgan, ota-ona baholash natijasiga nisbatan keskin xabar yozgan, o'qituvchi topshiriqni tushuntirishda ayrim o'quvchilar imkoniyatini hisobga olmagan yoki ijtimoiy tarmoqdagi kontent sinfdan bahsli munosabat uyg'otgan bo'lishi mumkin. O'qituvchi ushbu vaziyatda muammoning manbasini aniqlaydi, kommunikativ xatoni baholaydi, tolerant javob variantlarini ishlab chiqadi va ularning ehtimoliy pedagogik oqibatlarini tahlil qiladi.

Trening mashg'ulotlarida faol tinglash, emotsional neytrallikni saqlash, tanqidni konstruktiv ifodalash, bahsli fikrni dalillar asosida muhokama qilish va ziddiyatli xabarni yumshoq kommunikativ shaklga keltirish ko'nikmalari shakllantiriladi. Bu jarayon o'qituvchining nutqiy kompetensiyasini ham, kasbiy o'zini tutish madaniyatini ham mustahkamlaydi. Ayniqsa, onlayn muloqotda qisqa, keskin va noto'g'ri talqin qilinishi mumkin bo'lgan jummalarni pedagogik jihatdan maqbul shaklga keltirish mashqlari tolerant muloqot uchun muhim ahamiyatga ega.

Refleksiv topshiriqlar metodik tizimning alohida komponenti sifatida qaraladi. O'qituvchi darsdan keyin o'zining raqamli yozishmalari, o'quvchi savoliga bergan javobi, ota-onalar bilan muloqotdagi ohangi va baholashga doir izohlarini tahlil qilishi mumkin. Bunday refleksiya o'qituvchida kommunikativ o'z-o'zini nazorat qilish madaniyatini rivojlantiradi. Natijada pedagog raqamli

muloqotda tezkor javob berishdan oldin uning psixologik va tarbiyaviy oqibatlarini oldindan ko'ra boshlaydi.

Metodik tizim samarali bo'lishi uchun uning natijalari diagnostik mezonlar asosida baholanishi kerak. Bunda o'qituvchining raqamli muloqot etiketi, axborotni tanqidiy baholash qobiliyati, konfliktli vaziyatda muvozanatli pozitsiyani saqlashi, o'quvchi shaxsiga hurmat bilan yondashishi, turli qarashlarni muhokama qilishda betaraf va adolatli pozitsiyani egallashi kabi ko'rsatkichlar aniqlanadi. Diagnostika faqat nazorat vazifasini emas, balki keyingi metodik yordam yo'nalishlarini belgilash vazifasini ham bajaradi.

Tolerant muloqot madaniyatini rivojlantirishda maktab rahbariyati va metodik birlashmalarning roli ham muhimdir. Agar raqamli etika va media-savodxonlik bo'yicha talablar yagona pedagogik siyosatga aylantirilmasa, ayrim o'qituvchilarning individual tajribasi tizimli natija bermaydi. Shu sababli maktab miqyosida elektron muloqot kodeksi, media kontentdan foydalanish bo'yicha tavsiyalar, ota-onalar bilan raqamli aloqaning madaniy me'yorlari hamda pedagogik konfliktlarni oldini olish bo'yicha amaliy algoritmlar ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq.

Muhokama

Tadqiqot natijalari raqamli etika va media-savodxonlikni alohida-alohida ko'nikmalar majmui sifatida emas, balki tolerant pedagogik muloqotning o'zaro bog'langan tarkibiy asoslari sifatida o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Raqamli etika o'qituvchining kasbiy xatti-harakatlarini me'yoriy va axloqiy jihatdan tartibga solsa, media-savodxonlik unga axborot mazmunini tahlil qilish, bahsli holatlarni madaniy muhokamaga aylantirish va o'quvchilarda ongli axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu ikki komponent birlashganda, tolerantlik nazariy tushuncha darajasidan kundalik pedagogik amaliyotga ko'chadi.

Maktab amaliyotida tolerant muloqot ko'pincha tarbiyaviy suhbat, odoq-axloq talablari yoki shaxslararo hurmat bilan bog'lab tushuntiriladi. Biroq raqamli muhitda bu yondashuv yetarli emas. O'qituvchi xabar yozish uslubi, emojilar va qisqartmalardan foydalanish chegarasi, o'quvchi javobini umumiy guruhda muhokama qilish madaniyati, baholashdagi izohning ruhiy ta'siri, ota-onalarning turlicha pozitsiyalariga munosabat kabi nozik jihatlarni hisobga olishi kerak. Shuning uchun tolerant muloqot madaniyati raqamli pedagogik kommunikatsiyaning kasbiy standarti sifatida qaralishi lozim.

Muhokama jarayonida yana bir muhim jihat aniqlanadi: media-savodxonlik o'qituvchining faqat axborot bilan ishlash malakasi emas, balki ijtimoiy ziddiyatlarni pedagogik jihatdan yumshatish vositasidir. Axborot noto'g'ri tanlanganda yoki biryoqlama talqin qilinganda, u o'quvchilar o'rtasida kamsitish, guruhbozlik, agressiv munosabat, stereotip va ishonchsizlikni kuchaytirishi mumkin. Media-savodxon o'qituvchi esa bunday kontentni muhokama qilish, tanqidiy savollar berish, manbani tekshirish, qarama-qarshi fikrlarni solishtirish va yakunda hurmatli xulosaga kelish mexanizmini tashkil eta oladi.

Raqamli etikani joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Ayrim ta'lim muassasalarida raqamli kommunikatsiya qoidalari aniq belgilanmagan, o'qituvchilar onlayn muloqotdagi kasbiy chegaralarni turlicha talqin qiladi, ota-onalar bilan guruhli yozishmalarda emotsional keskinlik yuzaga keladi, o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish masalasiga yetarli e'tibor

berilmaydi. Bu muammolar tolerant muloqot madaniyatini rivojlantirishni faqat shaxsiy tashabbusga bog'lab qo'ymasdan, uni maktabning metodik va tashkiliy siyosati darajasida yo'lga qo'yishni talab etadi.

Shu nuqtai nazardan, maktab o'qituvchilari uchun raqamli etika va media-savodxonlikka asoslangan tolerant muloqot dasturi uch bosqichda tashkil etilishi mumkin. Birinchi bosqichda o'qituvchilar raqamli muloqot me'yorlari, axborot xavfsizligi va media kontent tahlili bo'yicha nazariy bilim oladi. Ikkinchi bosqichda ular real pedagogik vaziyatlar asosida amaliy mashqlar bajaradi. Uchinchi bosqichda refleksiya, o'z-o'zini baholash va mentorlik asosida o'z kommunikativ tajribasini takomillashtiradi. Bunday ketma-ketlik nazariy bilim, amaliy ko'nikma va kasbiy pozitsiya birligini ta'minlaydi.

Raqamli ta'lim muhitida tolerant muloqot madaniyatini rivojlantirishning yana bir muhim yo'nalishi — o'qituvchi, o'quvchi va ota-onalar o'rtasidagi kommunikativ mas'uliyatni muvofiqlashtirishdir. Ta'lim jarayonidagi raqamli aloqa faqat o'qituvchining kasbiy mahoratiga bog'liq emas; unda ota-onalarning axborot madaniyati, o'quvchilarning onlayn xatti-harakatlari va maktabning umumiy kommunikativ siyosati ham ta'sir ko'rsatadi. Shu bois tolerant muloqot madaniyatini rivojlantirishda barcha ishtirokchilar uchun umumiy tushunarli qoidalar ishlab chiqish zarur.

Amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli muloqotda ziddiyat ko'pincha mazmunning o'zidan emas, balki uning ifodalanish shakli, ohangi, vaqti va auditoriyasi noto'g'ri tanlanganidan kelib chiqadi. O'qituvchi umumiy guruhda individual tanqid bildirsa, baholash natijasini izohsiz e'lon qilsa yoki ota-onaning e'tiroziga emotsional javob qaytarsa, pedagogik munosabatda ishonchsizlik yuzaga kelishi mumkin. Tolerant muloqot madaniyati ana shunday holatlarni oldindan ko'ra bilish va kommunikativ xavfni kamaytirish qobiliyatini shakllantiradi.

Ushbu yo'nalishda ishlab chiqiladigan metodik ta'minot maktab o'qituvchisining kundalik ehtiyojlariga yaqin bo'lishi lozim. Nazariy qoidalar bilan birga, tayyor yozishma namunalarini tahlil qilish, konfliktli xabarni qayta yozish, turli vaziyatlar uchun madaniy javob variantlarini ishlab chiqish, media kontentning tarbiyaviy ta'sirini baholash va o'quvchilarga axborotga mas'uliyatli munosabatni o'rgatish bo'yicha amaliy topshiriqlar berilishi kerak. Bunday yondashuv tolerantlikni mavhum qadriyat emas, balki pedagogik harakatlar tizimi sifatida shakllantiradi.

Natijalarni umumlashtirish raqamli etika va media-savodxonlik asosidagi tolerant muloqot modeli uch asosiy natijaga olib kelishini ko'rsatadi: birinchidan, o'qituvchi raqamli muhitda kasbiy mas'uliyatni chuqurroq anglaydi; ikkinchidan, axborot bilan ishlashda tanqidiy va axloqiy mezonlarga tayanadi; uchinchidan, ziddiyatli pedagogik vaziyatlarda hurmat, xolislik va hamkorlikka asoslangan kommunikativ strategiyani tanlaydi. Shu jihatlar mazkur yo'nalishning maktab ta'limi uchun amaliy ahamiyatini belgilaydi.

Xulosa

Raqamli etika va media-savodxonlik asosida maktab o'qituvchilarida tolerant muloqot madaniyatini rivojlantirish zamonaviy ta'lim jarayonining muhim pedagogik vazifalaridan biridir. Raqamli ta'lim muhiti o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni kengaytiradi, tezlashtiradi va ko'p qatlamli holatga olib chiqadi. Shu bilan birga, u axloqiy mas'uliyat, kommunikativ ehtiyotkorlik,

shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, hurmatli nutq va dalillarga asoslangan munosabat bildirish zaruratini kuchaytiradi. Bunday sharoitda tolerant muloqot madaniyati o'qituvchining umumiy tarbiyaviy salohiyati bilan bir qatorda, uning raqamli va media-kompetensiyasi bilan ham belgilanadi.

Tadqiqotda tolerant muloqot madaniyatini rivojlantirish uchun zarur pedagogik shart-sharoitlar sifatida raqamli kommunikatsiya me'yorlarini belgilash, o'qituvchilarning raqamli etika va media-savodxonlik bo'yicha kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish, refleksiv muhit yaratish, amaliy metodik ta'minotni ishlab chiqish hamda maktab, oila va raqamli platformalar o'rtasidagi hamkorlikni muvofiqlashtirish asoslandi. Ushbu shartlar o'zaro bog'liq holda amalga oshirilganda, tolerantlik pedagogik jarayonning deklarativ talabi emas, balki o'qituvchining kundalik kasbiy faoliyatida namoyon bo'ladigan barqaror kommunikativ madaniyatga aylanadi.

Raqamli etika o'qituvchiga onlayn va oflayn pedagogik xatti-harakatlarda mas'uliyat, xolislik va hurmat tamoyillarini saqlash imkonini beradi. Media-savodxonlik esa axborot bilan ishlashda tanqidiy yondashuvni, manipulyativ kontentni aniqlashni, ziddiyatli vaziyatlarda madaniy muhokama yuritishni va o'quvchilarda axborotga ongli munosabatni shakllantirishni ta'minlaydi. Shu sababli ushbu ikki yo'nalishni integratsiyalash maktab o'qituvchilarining pedagogik tolerantlik kompetensiyasini rivojlantirishda samarali ilmiy-metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Amaliy jihatdan ushbu yo'nalish maktabning metodik ishlari tizimiga ham integratsiya qilinishi kerak. Metodik kengashlar, fan birlashmalari, sinf rahbarlari seminarlari va kasbiy rivojlanish mashg'ulotlarida raqamli muloqot etiketi, media kontent bilan ishlash madaniyati, ota-onalar bilan yozishma strategiyasi va o'quvchilar o'rtasidagi onlayn konfliktlarni yumshatish masalalari muntazam ko'rib borilsa, tolerant muloqot pedagoglarning individual malakasi doirasidan chiqib, maktabning umumiy kommunikativ madaniyatiga aylanadi.

Raqamli etika va media-savodxonlikning tarbiyaviy imkoniyatlari o'quvchilarning shaxslararo munosabatlariga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchi axborotdan mas'uliyatli foydalanish, fikrni hurmat bilan bildirish, tanqidni dalil asosida ifodalash, kamsituvchi nutqdan tiyilish va boshqacha pozitsiyaga ega suhbatdoshni tinglash madaniyatini o'z faoliyati orqali namoyon qilganda, o'quvchilar uchun real kommunikativ namuna yaratiladi. Bu esa tolerantlikni nazariy targ'ibot emas, balki kundalik ta'limiy munosabatlar orqali o'zlashtiriladigan ijtimoiy tajribaga aylantiradi.

Tadqiqot mazmunidan kelib chiqib, kelgusida maktab o'qituvchilarining tolerant muloqot madaniyatini baholash uchun alohida indikatorlar tizimini ishlab chiqish zarur. Bunday indikatorlar raqamli muloqotda etik me'yorlarga rioya qilish, media kontentni tanqidiy baholash, o'quvchilar fikriga hurmat bilan munosabat bildirish, ziddiyatli vaziyatda emotsional barqarorlikni saqlash, ota-onalar bilan hamkorlikda konstruktiv ohangni tanlash va pedagogik qarorni dalillar bilan asoslash kabi ko'rsatkichlarni qamrab olishi mumkin. Diagnostik baholash natijalari o'qituvchilar uchun individual metodik yordam yo'nalishlarini aniqlashga xizmat qiladi.

Maqolada asoslangan yondashuvning ilmiy-amaliy qiymati shundaki, u tolerantlikni faqat ijtimoiy-axloqiy tushuncha sifatida emas, balki raqamli pedagogik kommunikatsiyada namoyon bo'ladigan kasbiy kompetensiya sifatida izohlaydi. Bunday talqin maktab o'qituvchilarining metodik

tayyorgarligini zamonaviy ta'lim ehtiyojlariga moslashtirish, raqamli makonda o'quvchi shaxsining qadr-qimmatini himoya qilish va ta'lim muhitida sog'lom kommunikativ iqlimni ta'minlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2006.
2. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2006.
3. Sayidahmedov N.S. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – Toshkent, 2003.
4. Mavlonova R.A., Vohidova N.H., Rahmonqulova N.H. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010.
5. To'xtaxodjayeva M.X. Pedagogika. Darslik. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2010.
6. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2004.
7. Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Monografiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013.
8. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Sano-Standart, 2017.
9. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.

